

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА МЕДИА ТЕХНОЛОГИЯЛАР
АСОСИДА БИОЛОГИЯ ЙЎНАЛИШИДАГИ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МЕТОДИКАСИ

¹Лутфиллаев Махмуд Хасанович, ²Одилов Низомиддин Саматович

¹Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети, компьютер илмлари ва
технология фанлари кафедраси, профессори,

²Мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994549>

Аннотация. Ушбу мақола умумий ўрта таълим муассасаларида биология фанини
медиа таълим воситалари асосида ўқув жаарёнини самарадорлигини оширишга ва
улардан фойдаланиш масалаларига бағишланган.

Калим сўзлар: ЮНЕСКО таърифига кўра ахборотлаштириш, Ижтимоий ҳаётни
ахборотлаштиришнинг асосий омиллари, Ҳаётнинг тузилиш даражалари, Молекула,
Биологик система.

Бугунги кунда мавжуд ўқув қўлланмаларни ва илмий-тадқиқот ишларини таҳлил
қилиш натижасида биология йўналишидаги фанларни ўқитишда ахборот технологиялари
воситаларидан фойдаланиб унинг самарадорлигини ошириш мумкин эканлигига ишонч
ҳосил қилмоқдалар. Булар сирасига қуйдагиларни келтириш мумкин:

а) ахборот технологиялари воситаларига ахборот ресурслари ва дастурий ва
техник воситалари кириши ва унинг асосида , компьютер техникаси ёрдамида яратилган
ўқув муҳитида биология йўналишидаги фанларни ўқитишни такомиллаштириш ётади;

б) ахборот технологиялари воситалари бир-бири билан узвий боғланган қулай
воситадир. Таълим субъектлари-ўқитувчилар ва талабалар, уларнинг бевосита таъсирида,
тажриба ва билим олиш имкониятига эгадирлар;

в) ахборот технологиялари воситаларини жорий этиш ва жамиятнинг турли
соҳаларида тобора жадал суратлар билан татбиқ этилиши ўқув воситаларини дастурий
воситалар асосида ташкил қилиш амалиётини тақозо этмоқда. Яъни;

турли манбаларда мавжуд бўлган маълумотларнинг сифатига алоҳида эътибор
қаратмоқ лозим (дастурий педагогик воситалар, видеофилмлар, Интернет ва бошқа
манбалар);

ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланувчилар керакли воситаларни
ишлатиши ва ишлаб чиқилган тақдимотлардан касбий фаолият учун фойдалана олишлари
лозим;

ҳамкасблар (ўқитувчилар, методистлар, биологлар) ва талабалар учун бебаҳо манба
сифатида касбий муҳим маълумотлар жамланмасини яратиши талаб этилади;

таълим жараёнида ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланишнинг ҳолати
ва истиқболлари тўғрисида фикр алмашиш имконияти бўлиши лозим;

биология дарсларида ахборот технологиялари воситаларидан оқилона фойдаланиш
тўғрисида, уларнинг мавзулари бўйича нозик томонларини анъанавий ўқув воситалари
билан оқилона комбинациясини таъминлаш керак;

касбий фаолиятга оид маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш, сақлаш ва узатиш
учун ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланишни тўғри йўлга қўйиш лозим[1-
2].

Тажрибада ва амалиётда ахборот технологияларининг ривожланиши инсоният цивилизациясида бир нечта сифатли ўзгаришлар юз беришига олиб келди. Бунинг сабаби ахборот технологиялари билан ишлашнинг янги усулларини ҳаётга татбиқ этиш ва улардан самарали фойдаланишни тақозо этади.

ЮНЕСКО таърифига кўра ахборотлаштириш- бу мавжуд билимларни тизимлаштириш ва янги билимларни шакллантириш ҳамда улардан жамиятни бошқариш, такомиллаштириш ва ривожлантириш учун фойдаланишни таъминлайдиган ахборотни тўплаш, сақлаш ва тарқатиш воситалари ва усулларини кенг кўламда қўллашдир.

Шундай қилиб, замонавий ахборот технологияларининг ўзига хос хусусияти шундаки, уларнинг имкониятларидан таълим жараёнида фойдаланиш орқали янги ва илғор педагогик усул ва услубларни яратиш мумкин[3].

Таълим соҳасига ахборот технологияларини жорий этиш ташқи ва ички омиллардан иборат:

Ижтимоий ҳаётни ахборотлаштиришнинг асосий омиллари — компьютер технологиялари, телевидение ва телекоммуникация тармоқлар (Интернет, уяли алоқа). Оммавий ахборот воситаларининг кенг тарқалиши билан белгиланади.

Жамиятни ахборотлаштириш эркин, тезкор ва мактаб ўқувчисига такрор кириш, овозли, матнли ва визуал маълумотларнинг манбаларидан кенг фойдаланиш уларнинг билим, малака ва кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилади[4].

Умумий ахборот маданиятини ривожлантиришда бўлажак ўқитувчилар, ҳуқуқшунослар, шифокорлар, муҳандислар умумий таълим мактаблари муҳим роль ўйнайди. Техник жиҳатдан эса компьютерлар ва телекоммуникация тармоқларининг мавжудлиги ва фойдаланувчиларнинг фаол ишлатишликлари муҳимдир. Бўлажак мутахассиснинг ахборот маданиятини ривожлантириш даврида умумтаълим мактаби олдида компьютер, дастурий воситалар ва Интернет муҳим ва жуда фойдали восита эканлигини фойдаланувчиларга етказиш жуда муҳим вазифадир. Шунинг билан бир қаторда ахборот ресурсларидан фойдаланишни осонлаштириш, замонавий кўргазмаларни курашлардан кенгроқ фойдаланишни йўлга қўйиш муҳимдир[5].

Юқорида таъкидланган вазифалар билан бир қаторда биология ўқитувчиларига юкланадиган вазифалар ҳам муҳим ўрин тутаяди. Яъни биология фанини ўзига хослиги турли хил ахборот ресурсларини жалб қилиш ва ўқитиш учун замонавий медиа технологияларининг турли воситаларидан максимал даражада фойдаланиш имконини бериш жиҳатларидан фойдаланиш лозим.

Ўқув фаолиятига тегишли турли хил биологик мазмундаги маълумотлар билан ишлашнинг замонавий воситалари ва усулларидан фойдаланиш орқали манбалардан олинган маълумотлар асосида ўқув жараёнини оптималлаштириш имконини яратиш лозим.

Умумтаълим мактабида биология фанини медиа таълим воситаларидан фойдаланиб ўқитишни такомиллаштириш борасида олиб борилган илмий -тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, биологик жараёнларни компьютер имитацион моделларини (КИМ) ишлаб чиқиш ва улар асосида дарс машғулотларини яъни маъруза, амалиёт ва лаборатория машғулотларини такомиллаштириш имкониятлари яратиш мумкин.

Фаолият турларига қараб, ўқитувчилар биология ўқитишни ахборотлаштириш билан боғлиқ қуйидаги эҳтиёжларни аниқлайдилар:

бевосита эришиб бўлмайдиган биологик объектлар ва жараёнларни моделлаштириш;

мактаб ўқувчиларининг идроки;

виртуал камерадан самарали фойдаланиш ва дала тажрибаларини умумлаштириш;

ўқув материалининг тўғридан-тўғри синфда ўзлаштирилишини назорат қилиш вақтини қисқартириш.

Масалан: “Тирикликнинг тузилиш даражалари мавзуси бўйича ишлаб чиқилган КИМ да қуйдаги жараёнлар акс эттирилган[5-6].

Мавзу: “Тирикликнинг тузилиш даражалари”

Ушбу мавзуда биология фанининг сўнги ютуқлари туфайли тирик организмлар – ҳаёт ҳар хил даражада тузилганлиги, тирикликнинг тузилиш даражаларини ҳозирги замон биология фанида-молекула, ҳужайра, тўқима, орган, организм, популяция-тур, биогеоценоз ва биосфера даражасида эканлиги ўқувчиларга дарс давомида ўқитувчи томонидан тушунтириб берилади.

Ҳаётнинг тузилиш даражалари маълум бир таркибий қисмлардан, яъни компонентлардан таркиб топган, қуйидан (паст) юқорига мураккаблашиб борадиган яхлит биологик тизимлардан иборат.

Ердаги ҳаёт молекула, ҳужайра, тўқима, орган, организм, популяция, биогеоценоз (экосистема), биосфера каби турли биологик системалар шаклида мавжуд. Улар бири-биридан таркибий қисмлари-компонентлари ҳамда жараёнлари билан фарқланади.

Молекула-кимё элементлардан, ҳужайра-ҳаётий хоссаларга эга бўлган оксил, ёғ, углеводлардан, тўқима-бир қатор ҳужайралардан, орган-бажарадиган функциясига қараб бир неча хил тўқималардан, организм-органлар системасидан ва шу тартибда биосфера даражасигача мураккаблашиб боради.

Молекула. ҳар қандай биологик система тузилиши жиҳатидан қанчалик мураккаб бўлмасин макромолекулалар, яъни: оксиллар, нуклеин кислоталар, липидлар ва углеводлар каби бошқа бир қатор органик моддалардан иборатдир[6].

1-расм. Тирикликнинг тузилиш даражаларига доир компьютер имитацион моделлар.

Молекула босқичида айнан тирик материя учун хос бўлган қуёш нури энергиясининг органик моддаларда боғланиши кимёвий энергияга айланиши, яъни модда ва энергия алмашинуви, ирсий ахборот берилиши бошланади.

Хулоса қилиб айтганда, биология йўналишидаги фанлардан КИМ яратиш ва ўқув жараёнига жорий этиш унинг самарадорлигини оширишга ва методикасини такомиллаштиришга замин яратади.

REFERENCES

1. Дуда Н. Н. Информационные технологии на уроках биологии // Научно методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 19. – С. 251–253. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/56293.htm>.
2. Я. Маматова, С. Сулайманова, тузувчилар. Ўзбекистон медиатаълим тараққиёти йўлида. Ўқув қўлланма. – Т.: «Extremum-press», 2015. – 94 б.
3. Михалкина, Е. Г. Результаты эксперимента по внедрению в учебный процесс образовательной системы КИП-М на примере изучения дисциплины «Ме23 иеджмент» в ГОУ СПО БППЭК МО [Текст] / Е. Г. Михалкина // Молодые ученые - промышленности, науке, технологиям и профессиональному образованию: проблемы и новые решения : сб. науч. докл. ВИИ междунар. научно-практ. конф. ЮНЕСКО. - М.: МГИУ, 2007. - С. 404-408. (0,3 п.л.)
4. М.Ю.Антропова МОБИЛЕ ТЕЧНОЛОГИЕС ИН ЭДУСАТИОНАЛ ПРОСЕСС (ТХЕ ЭХАМПЛЕ ОФ ЧИНЕСЕ ВЕСНАТ) Сросс- Султурал Студиес: Эдусатион анд Ссиенсе (ССС&ЭС) ИССН -2470-1262 Волуме 3, Иссуе ИИИ, Септембер 2018.
5. Журин А.А. Интегриривоннаго медиаобразование в средней школе. - Москва: Бином, 2013. -405 с.
6. Бабаджанов С.С. Педагогика олий таълим муассасалари талабаларининг медиакомпетентлигини ривожлантириш технологияси (“Информатика ва ахборот технологиялари” ўқув фани мисолида). Дисс автореферати. -Т.ТДПУ, 2018.-122 б.
7. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.
8. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
9. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.
10. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
11. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
12. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
13. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.

14. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF DOMESTIC BANKS’PRECIOUS METALS ACCOUNTING OPERATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
15. Маликова, Д. (2021). UMUM TA’LIM MAKTABLARIDA KITOBXONLIK STRATEGIYASINI QO ‘LLASH: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O ‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 299-305.